

ЗАСАДИ ПРОПАГАНДИ ДОНОРСТВА КРОВІ СЕРЕД СТУДЕНТІВ УКРАЇНИ

Шевченко В.В.¹, Шевченко О.С.², Єпіков А.А.²

¹Українська інженерно-педагогічна академія

²Харківський Регіональний Інститут Проблем Громадської Охорони Здоров'я

Донорство крові - добровільний акт волевиявлення людини, що полягає у даванні крові або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях. Донором в Україні може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає протипоказань як з точки зору безпеки процедури для здоров'я донора, так і для здоров'я реципієнта.

Найбільш важливою стороною донорства є інфекційна безпека крові. В Україні неможливо бути донором анонімно. Бажання стати донором означає також добровільну згоду бути обстеженим на інфекційні хвороби, що можуть передаватися через кров. Кров осіб, хворих на трансмісивні хвороби, може бути використана виключно для проведення наукових досліджень, виготовлення діагностикумів та інших продуктів, що не призначаються для введення реципієнтам.

Відповідно до Закону України «Про донорство крові та її компонентів», розвиток донорства крові та її компонентів є важливою соціально необхідною справою держави. Особи, які здійснюють благодійну діяльність, спрямовану на пропагування та розвиток донорства, мають податкові та інші пільги, серед яких: безоплатне обстеження та видача довідок про стан здоров'я, отримання звання Почесного донора України, грошові компенсації та доплати, посилене харчування, звільнення від роботи в день медичного обстеження та здавання крові, додатковий оплачуваний день відпочинку, медичне страхування на випадок зараження донора інфекційними хворобами або виникнення у нього розладу здоров'я у зв'язку з виконанням донорської функції. Інвалідність донора, що настала у зв'язку з виконанням ним донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.

Фінансування заходів щодо розвитку, організації та пропаганди донорства крові та її компонентів здійснюється на основі державних цільових програм, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, а також за рахунок благодійних внесків. На практиці фінансування закладів охорони здоров'я, підприємств-виробників препаратів з донорської крові, спеціалізованих пропагандистських програм щодо стимуляції донорства, заготовки, обстеження, переробки донорської крові є недостатнім. Так, 2006 році в Україні заготовлено лише 8,8 мл крові на одного мешканця, коли потреба складає по нормам ВООЗ 13-15 мл, забезпеченість хворих на гемофілію факторами згортання крові у 10 разів була менша від потреби. Кількість актів донорства за останні 5 років скоротилася майже на третину. Не вирішені питання з обстеженням донорської крові на всі необхідні інфекційні фактори (наприклад, на пріонної інфекції), все ще мають місце випадки переливання взагалі нетестованої крові.

Потребує удосконалення система заохочення донорів, адже 98 % сьгоднішніх донорів - це родичі пацієнтів лікувальних закладів, гострою є потреба у донорах рідкісних груп крові. Низькою є культура населення щодо розуміння актуальності проблеми донорства. Питання донорства крові та її компонентів включені до програм профілактичної роботи учбових закладів України. Важливу роль в ефективній пропаганді донорства відіграє кваліфікація викладачів профілактичних програм - медичних працівників, яких запрошують з профілактичними просвітницькими бесідами, викладачів валеології, безпеки життєдіяльності, кураторів студентських груп, які мають своїм обов'язком організацію та проведення профілактичних бесід з учнями та студентами.